

повної їх відсутності. Зважаючи на трудо-
місткість технічного обслуговування, за його
порядковими номерами (ТО-1, ТО-2, ТО-3),
наприклад для трактора Т-150К: 2,02; 6,25;
33,45 люд.-год, відповідно, приймаємо наступну
стратегію призначення дати проведення робіт:

- для ТО-1: у межах робочої зміни;
- для ТО-2, ТО-3: в межах відхилення

$\pm 30\%$ від визначеної на осі абсцис точки в
напрямку найменшої завантаженості.

Такий методичний підхід із врахуванням
інформації щодо витрати пального, контро-
льованої бухгалтерією господарства, дозволяє
доповнити систему ТО та ремонту машин і
оперативно й досить точно визначити та
контролювати терміни ремонтно-обслугову-
ючих робіт, тим самим забезпечувати без-
відмовність роботи техніки.

УДК 621.791.927.5

АДАПТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН ДО УМОВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

М. О. ВАСИЛЕНКО, Д. О. БУСЛАЄВ, О. Є. КАЛІНІН, Ю. А. КОНОНОГОВ

*Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства» НААН України*

E-mail: nnc-imesg.0930@ukr.net

ADAPTED PROCESS RESTORATION AND HARDENING PARTS OF TILLAGE MACHINES TO THE CONDITIONS OF THEIR USE

М. О. VASILENKO, D. O. BUSLAIEV, O. YE. KALININ, YU. A. KONONOGOV

NSC "IAEE"

E-mail: nnc-imesg.0930@ukr.net

Залежно від ґрунтових умов використання
робочі органи ґрунтообробних машин, зокрема
лемеші, по-різному руйнують ґрунтовий пласт,
зазнають за цих обставин різних питомих
навантажень, а отже мають різний характер та
інтенсивність зношення.

В умовах важкосуглинкових і глинистих
ґрунтів ґрунтовий пласт руйнується з утво-
ренням неперервної стружки, що характери-
зується суцільністю фрагментів і неперервним
переміщенням пласту відносно лемеша у виді
суцільного потоку. Процес різання за таких
умов характеризується неперервним контак-
туванням леза з утворенням потиличної фаски
під кутом ε . У разі високої вологості та
зазвичай слабкого закріплення абразивних
частинок у ґрунтовій масі інтенсивність
зношування мінімальна (див. табл.).

В умовах легко- та середньосуглинкових
ґрунтів ґрунтовий пласт руйнується з

утворенням стружки, що складається з крупних
фрагментів, утворених відривом елементів від
пласту із дна борозни. Унаслідок фрагментар-
ного контакту робочий бік лемеша мало
зношується. Лезо зношується інтенсивно з
утворенням потиличної фаски, причому через
ударну взаємодію з крупними фрагментами
утворюється затуплена кромка з радіусом
закруглення до 3 мм.

В умовах піщаних та супіщаних ґрунтів
ґрунтовий пласт руйнується з утворенням
стружки, що складається з м'яких фрагментів із
високим вмістом абразивних часток, через що
леміш інтенсивно зношується з робочого боку
за товщиною з утворенням променевидного
зношення в області носка та за шириною леза з
утворенням горизонтальної площини зносу і
реалізацією ефекту самозагострення [1].

Для забезпечення рівномірного зношення
відновлених і зміцнених лемешів зі збе-

реженням їх початкових профілів та для зменшення інтенсивності зношення в різних ґрунтових умовах розроблені технологічні процеси їх відновлення і зміцнення, що адаптовані до ґрунтів різних типів.

Для піщаних та супіщаних ґрунтів рекомендується електроконтактне оброблення та точкове наплавлення лемешів із робочого боку з додатковим точковим наплавленням збоку для решти ґрунтів – із неробочого.

Таблиця – Види руйнування ґрунтового пласту лемешем і характер його зношування
Table – Types of destruction of the soil layer by the ploughshare and the nature of its wear

Ґрунтові умови	Види руйнування ґрунтового пласту лемешем	Характер зношування леза лемеша	Характер зношування лемеша
Важко-суглинкові та глинисті ґрунти			
Легко- та середньо-суглинкові ґрунти			
Піщані та супіщані ґрунти			

Рациональні режими електроконтактного оброблення лемешів під час їх загострення та зміцнення: струм I – 350–450 А, напруга U – 45–55 В. Швидкість обробки – 0,30–0,36 м/хв; точкового наплавлення штучними електродами Т-590 та Т-620: I – 200–250 А, U – 32–36 В.

Схема точкового наплавлення лемешів наведена на рисунку.

Рисунок – Схема точкового наплавлення лемешів:
а) – для глинистих ґрунтів; б) – для піщаних ґрунтів
Figure – Scheme of spot plating of plaques:
a) – for clay soils; b) – for sandy soils

Діаметр і крок наплавлювальних точок – 18–20 мм, висота точок – 1–2 мм.

Бібліографія

1. Беликов И. А. Повышение долговечности рабочих органов плуга керамическими материалами: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03. М, 2002. 176 с.